

Сердалиева Д.А.

ФЕНОМЕН ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В МУЗЕОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье анализируются понятия «историческая память», «историческая ценность и знаковость», «memory studies», «место памяти», рассматриваются способы и формы трансляции культурного наследия, процессы музейной коммуникации, приводятся примеры использования музейных практик.

Ключевые слова: историческая память, музейное пространство, историко-культурное наследие, музейная коммуникация, место памяти, волонтеры наследия.

Abstract. The article analyses the concepts of "historical memory", "historical value and iconicity", "memory studies", "place of memory", considers ways and forms of cultural heritage transmission, processes of museum communication, and gives examples of museum practices.

Key words: historical memory, museum space, historical and cultural heritage, museum communication, place of memory, heritage volunteers.

Современные российские исследования гуманитарного характера особое внимание уделяют вопросу недолговечности многих социальных процессов. Трансформация прежних устремлений и ценностей, проникновение симулякров во все сферы человеческой деятельности, пересмотр значения событий исторического прошлого и его оценка, имеют несомненное влияние на ценностные ориентации и общественные установки в обществе. В связи с этим, важным становится идея поиска подлинности заведомо ложных утверждений, установление исторической правды и сплочение граждан страны на основе общей государственной идеи, которая должна быть принята в контексте культурных ценностей и знания истории своей страны. Бережное отношение к страницам отечественной истории, уважение к памяти предков, составляют одну из важных составляющих поступательного развития и сохранения уникальности российского общества. Формирование исторической памяти как образа прошлого, объективная оценка событий истории, преобразование этих образов и смыслов в ценностные ориентиры, подразумевает участие всех общественных структур в сложном процессе становления и развития государства.

Музей как социальный институт тесно связан с феноменом исторической памяти и обладает огромным культуросозидающим инструментарием вовлечения человека в пространство истории, способен вызывать чувство гордости и сопричастности значимым событиям нашей страны. Так, по мнению исследователя М.Г. Дмитриевой [2, с. 3]. Историческая память в основе своего содержания заключает, прежде всего, понятие ценности. В общем виде категория ценности транслирует важность явлений и процессов в повседневной жизни людей. А именно «определение культурной значимости объекта, его ценности требует изучения совокупности разнообразных историко-культурных явлений или объективно признанных творче-

ских результатов деятельности различных представителей культуры в конкретной исторической ситуации» [10, с. 19].

В рамках этого направления музей осуществляет отбор музейных предметов, которые входят в его профильные интересы и являются культурно-историческими ценностями. Так, одними из немногих, сохранивших наследие событий гражданской войны – одному из противоречивых и сложных периодов в нашей истории – уделяет внимание Военно-исторический музей Черноморского флота (г. Севастополь), экспозиция, посвященная памяти этих событий, дает рассмотреть подвиги революционного Черноморского флота, борьбы сторонников советской власти, рассматривают сторону белогвардейцев и их судьбы средствами документальных источников: переписки участников событий, дневники, личные вещи. ФГБУК «Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя» представил экспозицию «Севастополь в бурях революции 1905-х, 1917 годов», где были представлены фотографии событий и участников, открытки, агитационные плакаты, журналы тех лет, документы военного характера, награды, газеты, модель крейсера «Аврора», предметы с крейсера, немой фильм С. Эйзенштейна «Октябрь» 1927 года, телеграфный аппарат Морзе, пишущая машина «Эрика», листовка «Декрет о земле» 26 октября 1917 года, «Декрет о мире», плакаты агитационно-пропагандистского характера, обмундирование бойца 1-го черноморского отряда, фотографии участников 1-го Черноморского отряда, председателей Севастопольского совета, телеграмма о затоплении кораблей ЧФ в Новороссийске 1918 года, предметы с затопленных кораблей, этюды М.М. Соловьева к панораме «Штурм Перекопа», фотографии памятных демонстраций в честь 40, 50, 60, 70-летия ВОСР, памятные медали и брошюры путеводители по музею революции 1928 года [6]. Научный интерес музейщиков к событиям прошлых лет в истории страны, обусловлен необходимостью осознания недопустимости в обществе состояния гражданского противостояния, разделение российской нации и искажения ценностей российской цивилизации. Таким образом, музей по отношению к исторической памяти играет роль посредника: сохраняет и передает документальное наследие последующим поколениям, а с другой, принимает активное участие в его формировании и развитии. В данном случае, музейные предметы исследуются не только для раскрытия исторической, просветительской информации, но и научного определения, классификации имеющихся первоисточников и музейных средств, ведут работу по реставрации, хранению. Предмет, который попадает в музей, мобилизует историко-культурную память в конкретной экспозиции, отражает общественно-исторический смысл, включаясь в общую систему ценностей, и выражает отношение общества к той или иной составляющей своего культурного наследия.

Другой важной составляющей основы любого музея являются знания о событии, явлении, документе. Функция сбора и хранения исторической памяти в музее раскрывается через призму культурной, политической, социальной, экономической ситуации, в которой было создано знание. Модель реального мира, пусть и ушедшего в историю, которую музеи создают, делает его не только социокультурным феноменом, но и активным социальным агентом, который способствует социализации отдельной личности и аккультурации всего общества в целом. Не случайно в 1870-е – 1890-е гг. и в последующие десятилетия музей оценивался как одно из эффективных средств преодоления кризиса образования. Именно музей предложил альтернативу книжному обучению – изучать исторические, природные процессы на основе реальных научных и исторических источников, подлинных памятников культуры и искусства - принципам наглядности, которые применяются в системе образования и сейчас. Возникновение подобной модели музея в дальнейшем определялась как просветительская, а музеи дали эффективные возможности для ознакомления и с региональной историей.

В исторической памяти фигуры и события прошлого становятся знаковыми символами в музейной интерпретации. Музеи как хранители исторической памяти собирают разрозненные исторические факты, интерпретируют поступки людей, придают особое значение их действиям в прошлом, выстраивая соотношения категорий «индивидуальное» и «коллективное» – взаимосвязанных характеристик социальности, функционирования и развития общества, которые определяют социальность в аспекте индивидного бытия людей и их контактов между собой [8, с. 12]. Немецкий философ и социолог Г. Зиммель (1858–1918) писал, что «общественное единство реализуется только своими собственными элементами», каковыми являются «индивидуальные души», при осознании «соучастия с другими в образовании единства», «через категории и с учетом познавательных потребностей субъекта» [3, с. 509–527].

Примером подобной интерпретации музейными средствами может послужить выставка из фондов Центрального музея Тавриды «...До пуговицы русского солдата», приуроченная к 8-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (18 марта 2022 года). На выставке были представлены предметы военной археологии, относящиеся ко второй половине XVIII века: детали вооружения и амуниции русской армии, личные вещи солдат и офицеров, найденные при археологических раскопках близ Перекопской крепости. Экспозиция включала пять текстовых интерактивных планшетов, рассказывающих об основных событиях русско-турецкой войны 1768–1774 годов, походе 2-й армии под командованием В.М. Долгорукова на Крымский полуостров в 1771 году, а также макет диорамы «Бой отряда В.П. Мусина-Пушкина при Алуште 24 июля 1774 г.» (художник Игорь Дзысь). Это небольшое сражение оставило глубокий след в русской военной истории, в ходе этой битвы получил свою знаменитую рану будущий фельдмаршал, прославленный полководец М.И. Кутузов. Роль индивидуального героизма и коллективного подвига отражаются в полной мере в событиях тех лет, ставя во главу, прежде всего, осознание живой связи между событиями прошлого и настоящего, интерпретируя исторический опыт, историко-культурную память.

Проблемы изучения исторической памяти представляются актуальными для всех направлений социально-гуманитарного знания. Прежде всего, в рамках междисциплинарных исследований - *memory studies*, в центре внимания которого – историческое сознание, коллективная память отдельных социальных групп и человечества в целом. В фокусе *memory studies* изучаются процессы накопления и передачи представлений о прошлом, взгляды современного общества и различных эпох на одни те же исторические события. Наряду с исторической памятью используется также понятия: место памяти, образ чужого, проблемы региональной, национальной идентичности, национальная память. В этой связи важным является понятие объекта исторической памяти, которое позволяет рассмотреть представления о прошлом через призму конкретных источников формирования исторической памяти [9, с. 12-23]. Так, примером места памяти является современный мемориальный комплекс «Сапун-гора», который представляет собой центр популяризации памяти истории не только в Севастополе, но и в формате всего государства. В своей статье «Сапун-гора как «место памяти»: динамика и основные тенденции мемориализации» исследователь А.Д. Попов систематизировал основные этапы мемориализации Сапун-горы, как свидетеля подвига великого советского народа и места памяти тех трагических событий, через которые прошли советские воины. Автору удалось описать процессы по становлению многофункционального мемориала на Сапун-горе, в том числе включение экспозиции, в которой расположена боевая техника, диорама «Штурм Сапун-горы», воспроизведенные сооружения военных лет. В течении второй половины XX – начала XXI вв. мемориальный комплекс не только развивался, но и создавал уникальный материал (стихотворения, песни, книги, произведения изобразительного

искусства, пьесы, кинофильмы), посвященный этому месту, что также играло важную роль в формировании национального восприятия места исторической памяти [5, с. 108–112]. Сформированный и увековеченный образ героической Сапун-горы можно отнести к числу классических «мест памяти» в трактовке французского классика *memory studies* Пьера Нора, который использовал этот термин для обозначения территориально локализованных или абстрактно-символических пространств, в которых «память кристаллизуется и находит свое убежище» [4, с. 17–50].

Близость музея и исторической памяти может также раскрываться через универсальные символы и коммуникационные модели. Музей в любом обществе, прежде всего, выполняет важные функции накопления, хранения, передачи информации, что является составляющей исторической памяти любого этноса, общности и больших социальных систем. Музейная коммуникация как одна из форм трансляции исторической памяти обладает особым языком. Рассмотрение данного аспекта предполагает активное участие музея в практиках коммеморации. Под коммеморацией обычно понимают ряд практик или сингулярных событий, направленных на актуализацию «контента памяти», а также на его обновление или усвоение [7, с. 17–24]. К числу коммеморативных практик в музеях можно отнести участие в тех или иных специальных мероприятиях, которые организует сам музей. Подобные практики, например, формируют определенное содержание, контент исторической памяти и роль музея в формировании этого контента. По мнению А. Асман, «коммеморация представляет один из способов формирования идентичности, в том числе и национально-государственной» [1, с. 12–13]. Так, к историческим, культурным артефактам, которые сохранены и интерпретированы музеем, могут обращаться социальные институты, для которых важно актуализировать представления о историко-культурном наследии как транслируемой системе ценностей, отражающих историческую память, накопленном общественном опыте. Актуализированные знания и представления помогают решать современные задачи, направленные на то, чтобы историческая (а также культурная, социальная) память стала центральным понятием для процесса культурной идентификации человека, осознания и восприятия исторического опыта. Коммеморация запускает механизмы изменения отношения общества к своему культурному наследию (не всегда реактивные, главное, последовательно поддерживаемые обществом). Так, волонтерские проекты имеют все коммеморативные признаки в сфере охраны историко-культурного или природного наследия так, как призваны объединить всех лиц, отдающих безвозмездно свое время и силы для поддержания явлений исторической памяти и ее институтов, деятельности по сохранению и актуализации наследия. Целевая установка в работе по сохранению материального и нематериального наследия – формирование у каждого гражданина, независимо от возраста, сопричастности к судьбе малой родины, отчизны и отечества, уважения к этнокультурной самобытности как самого человека, так и его Родины. Подобные технологии применяются при реализации уникального проекта, направленного на развитие и поддержку добровольческих движений в сфере сохранения объектов культурного наследия и популяризации истории. Территория музея-заповедника «Херсонес Таврический» при участии фонда «Моя история» который год объединяет добровольцев со всей страны под эгидой движения «Волонтеры наследия. Херсонес» в рамках национального проекта «Культура» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Патриаршего совета по культуре, Российского фонда культуры, Фонда поддержки гуманитарных проектов «Моя история». Волонтеры ведут работы по благоустройству древнего города и его хоры. Особенно, это важно для Херсонеса, значение которого для российской истории уникально. Здесь в «Корсунской купели» разрозненные племена Древней Руси обрели духовный и ценностный стержень, который превратил их в единый народ, дал основу для успешного национального и государственного развития. Музейное

пространство древнего города не только формирует историческую память о реалиях знаковых эпох, но и национальную и региональную идентичность граждан огромной страны. Наряду с этим, происходит последовательное изучение музейных артефактов с целью выявления всего комплекса семантических и других свойств, представляющих интерес для различных областей знания.

Таким образом, музей выступает традиционным (хотя и не основным) средством сохранения, отражения и формирования исторической памяти. Осуществляя преемственную связь между прошлым и будущим, музей не только воссоздает историческую память общества, но и становится хранителем его истории и культуры. В музейном пространстве каждый предмет, наделенный коммуникативным содержанием, в котором прослеживается исторический код народа, его ценности и традиции, язык, верования и культура, играет важнейшую роль в сохранении, актуализации культурного наследия из поколения в поколение.

Источники и литература

1. Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 232 с.
2. Дмитриева М.Г. Состояние и тенденции развития исторической памяти в массовом сознании российского общества: автореф. дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04. М.: РГБ, 2006. 198 с.
3. Зиммель Г. Как возможно общество // Избранное: в 2 томах. Москва: Юристъ, 1996. Т. 2. 1283 с.
4. Нора П., Озуф М., Пюимеж Ж де. Между памятью и историей. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1999. С. 17–50.
5. Попов А.Д. Сапун-гора как «место памяти»: динамика и основные тенденции мемориализации // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Исторические науки. 2021. Т. 7 (73), № 3. С. 108–112.
6. Стогний Ю.В., Никитина И.В., Завгородняя О.А. «Севастополь в бурях революций 1905-х, 1917 годов. 2017 г. // Научный архив ФГБУК «Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя» // И. 2-10. Ф.2. Оп.2. Дело № 2117.
7. Смирнов А.В. Современный музей: коммуникация или коммеморация // Международный журнал исследований культуры. 2016. № 3(24). С. 17–24.
8. Современный философский словарь / под ред. В.Е. Кемерова. М.: Одиссей, 1996. 608 с.
9. Сосницкий Д.Л. Историческая память о допетровской Руси в России второй половины XIX – начала XXI вв.: дис.... канд. ист. наук. СПб.. 2015. 344 с.
10. Шулупова Э.А. Историческая память в контексте культурного наследия // Культура памяти: сб. науч. ст. М.: Древлехранилище, 2003. С. 19.